

10.5281/zenodo.10680574

ПЕТРОВА Екатерина Сергеевна

балетмейстер, Приморский культурный центр, Россия, г. Санкт-Петербург

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ

Аннотация. В статье рассмотрены основные инновационные методы, применяемые в обучении современной хореографии, охарактеризованы применяемые инновационные технологии как в педагогике, так и в организации обучения. Наиболее подробно описаны инновационные методы с применением информационных технологий. Так в работе приводится описание ряда интерактивных возможностей, которые все еще не получили широкого применения при обучении современной хореографии, среди которых так называемый метод «захвата движения», при котором датчики закрепляются на теле танцора для того, чтобы впоследствии их оцифровать и сравнить с идеальной моделью, спроектированной искусственным интеллектом, а также применение виртуальной и дополненной реальности с применением VR-приспособлений.

Ключевые слова: современная хореография, педагогика, VR-приспособления, интегрированные занятия, дополнительное образование, инновационные технологии.

На разных возрастных этапах для человека важными являются творческие способности, одним из факторов развития которых становится хореография. Занятия хореографией в силу своей музыкальности и эмоциональности способствуют пробуждению творческой фантазии, реализации эмоционального раскрепощения и самореализации. В детском возрасте занятия хореографией становятся мощным толчком для творческой импровизации, раскрытия индивидуальных особенностей ребенка, способности формировать образное мышление, развивает пластичность, формирует эстетическую культуру. Для людей более старшего возраста хореография также помогает раскрыть творческий потенциал, улучшает способности к владению собственным телом.

В любом случае, для всех возрастов при обучении современной хореографии используются образовательные технологии, которые с каждым годом модернизируются, обновляются в соответствии с требованиями времени, применяются инновационные методы.

В настоящее время образовательная система претерпевает модернизацию, что означает изменение содержания, подходов, методов. Согласно принципу вариативности, преподаватели танцевальных коллективов имеют

возможность выбирать и создавать педагогический процесс согласно любой модели. Разрабатывая разные варианты образовательного содержания, педагоги должны использовать широкий спектр современных инновационных технологий.

Под инновационными педагогическими технологиями подразумеваются новые знания, методы, подходы и приемы в обучении, которые направлены на улучшение педагогической практики и многогранное развитие личности учащегося.

Хореографы находятся в постоянном поиске новых способов обучения средствами художественной выразительности своих подопечных для того, чтобы повышать качество исполнения хореографических номеров, улучшать усвоение материала, повышать зрелищность готовых представлений. Эти стремления в последние несколько лет привели к увеличению частоты применения инновационных технологий на уроках современной хореографии.

Различные авторы обращаются к теме использования инновационных технологий обучения на уроках современной хореографии. Попытка их классификации предпринята Г. В. Бурцевой [1, с. 12], которая выделяет два типа инноваций, применяемых в обучении на уроках хореографии (рис.).

педагогические инновации	организационные инновации
<ul style="list-style-type: none"> • технологии развивающего обучения; • технологии проблемного обучения; • проективное обучение; • проектные технологии; • интегрированные занятия; • игровые технологии; • информационные технологии и средства мультимедиа 	<ul style="list-style-type: none"> • лично-ориентированные методы педагогического процесса (например, гендерный подход); • технология обучения в сотрудничестве; • нетрадиционные формы организации учебного процесса; • инновационные методики организации пространства и времени; • технологии здоровьесберегающего обучения

Рис. Классификация инновационных технологий обучения на уроках современной хореографии

Приведем краткое описание каждой из технологий, представленных на рисунке.

Развивающее обучение базируется на применении технологии получения новых знаний небольшими порциями, основываясь на уже известных обучающемуся знаниях. Проблемное обучение предполагает необходимость познавать новое для разрешения некой поставленной в ходе обучения проблемы. Проективные технологии предполагают непосредственное опробование полученных знаний на практике. В основе проектных технологий лежит поиск информации и ее применение для решения поставленных задач. Игровые способы обучения применяются чаще всего для обучения детей младшего возраста с использованием игр в процессе обучения. Информационные технологии имеют разнообразный спектр, который будет описан ниже.

При организации обучения хореографии могут быть использованы лично-ориентированные подходы, которые отталкиваются от личностных характеристик обучаемого, его интересов и способностей. Применение сотрудничества предполагает совместную с преподавателем выработку решений в процессе обсуждения. Здоровье сбережение предполагает подход к обучению, отталкивающийся от возможностей обучаемого с сохранением здоровья. При инновационном подходе к организации пространства могут быть использованы оформление танцевального зала таким

образом, чтобы это способствовало повышению усвоения нового материала.

Несмотря на то, что описанные методы считаются инновационными, все описанные технологии уже давно и успешно применяются при обучении современной хореографии. При этом следует более предметно остановиться на применении информационных технологий как одного из наиболее прогрессивных инновационных методов обучения на уроках хореографии. Уже стало традиционным применение возможностей информационных технологий для обучения посредством того, что хореограф может использовать звукозаписи с применением изменения темпа, громкости музыкального сопровождения. Также широко используются возможности делать видеоматериалы тренировочных процессов для того, чтобы при просмотре обучающиеся могли повторять пройденный материал, подробно выявлять недочеты и иметь возможность их исправить и т. д. При помощи информационных технологий имеется возможность хранить фото и видеоматериалы танцевального коллектива, также возможно осуществлять монтаж, компоновку материалов и др. Как уже было сказано, все эти возможности широко используются в ходе обучения хореографическому мастерству.

При этом имеется ряд интерактивных возможностей, которые все еще не получили широкого применения при обучении современной хореографии. Все чаще в литературе упоминается так называемый метод «захвата

движения», при котором датчики закрепляются на теле танцора для того, чтобы впоследствии их оцифровать и сравнить с идеальной моделью, спроектированной искусственным интеллектом. В качестве преимущества применения технологии «захвата движения» следует назвать возможность сопоставлять движение танцора и 3-D модели с последующим разбором в мельчайших подробностях каждого движения с последующей его корректировкой. Танцоры при помощи искусственного интеллекта могут совершенствовать свою технику при помощи подробнейшего анализа движения, выявления алгоритмов и закономерностей, что позволяет персонализировать обратную связь каждому человеку.

Следующая интерактивная технология, которая только внедряется в процесс обучения на уроках хореографии, заслуживает особого внимания, поскольку использует возможности виртуальной и дополненной реальности, что стало возможно исключительно после появления специализированных средств. Применение VR-приспособлений обучающиеся могут использовать при персонализированном обучении, разучивать технику самостоятельно, рассматривая движения трехмерных моделей с различных сторон и углов. При этом каждое движение может быть замедлено для того, чтобы понять его лучше и освоить более качественно. Применение VR-приспособлений позволяет танцорам обучаться в своем темпе, прорабатывать трудные моменты сколько угодно раз, что повышает качество обучения и делает его более продуктивным.

Таким образом, при обучении современной хореографии используются образовательные технологии, которые с каждым годом

модернизируются, обновляются в соответствии с требованиями времени, применяются инновационные методы. Применение информационных технологий в настоящее время становится одним из наиболее прогрессивных инновационных методов обучения на уроках хореографии. Из них метод «захвата движения» использует датчики, которые закрепляются на теле танцора для того, чтобы впоследствии их оцифровать и сравнить с идеальной моделью, спроектированной искусственным интеллектом. Также прогрессивным методом является использование виртуальной и дополненной реальности с применением VR-приспособлений. Все описанные инновационные методы обучения современной хореографии расширяют инструментарий хореографа в развитии физических движений, что способствует увеличению числа обучающих хореографических техник.

Литература

1. Бурцева, Г.В. Тенденции развития инноваций в хореографическом образовании / Г.В. Бурцева // Ученые записки (Алтайская государственная академия культуры и искусств). – 2018. – № 1(15). – С. 8-14.
2. Доскараева, А.А. Инновационные технологии обучения в хореографии / А.А. Доскараева // Роль и место педагога-наставника в области артпедагогике. – Челябинск: Издательство ЗАО «Библиотека А. Миллера», 2023. – С. 131-137.
3. Свищева, И.В. Применение технологических средств виртуальной реальности в процессе обучения танцам / И.В. Свищева, Э.В. Шаповалова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2022. – № 11-2(74). – С. 153-156.

PETROVA Ekaterina Sergeevna

Choreographer, Primorsky Cultural Center, Russia, St. Petersburg

THE USE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL METHODS IN TEACHING MODERN CHOREOGRAPHY

Abstract. *The article considers the main innovative methods used in teaching modern choreography, describes the innovative technologies used both in pedagogy and in the organization of training. Innovative methods using information technologies are described in the most detail. Thus, the paper describes a number of interactive features that are still not widely used in teaching modern choreography, including the so-called "motion capture" method, in which sensors are fixed to the dancer's body in order to subsequently digitize them and compare them with an ideal model designed by artificial intelligence, and also, the use of virtual and augmented reality with the use of VR devices.*

Keywords: *modern choreography, pedagogy, VR devices, integrated activities, additional education, innovative technologies.*